

**CHET TILLARINI O'RGANISHDA O'ZBEK TILINING AHAMIYATI
(INGLIZ VA ARAB TILLARI MISOLIDA)**

Xolmurotova Gulinor

Termiz davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tillarni o'rganishda ona tilining o'rni, qiyoslash, o'xshatish va farqlash kabi metodlar haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Bunda ingliz va arab tillari tahlil obyekti sifatida olingan.

Kalit so'zlar: til o'rganish, ona tili, ingliz tili, arab tili, fonetika, grammatika, leksikologiya, til qurilishi, qiyoslash metodi.

Bilamizki, yoshlar orasida xorijiy tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqish yildan yildan oshib bormoqda. Endilikda kishilar nafaqat rus va ingliz tillarini, balki turk, koreys, nemis, fransuz, arab va shu kabi chet tillarini o'rganishga ham ishtiyoq bildirishmoqda. Chet tilidan saboq beradigan kurslar, o'quv markazlari ham talaygina. Til o'rganish kishining shaxsiy rivojlanishiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi, dunyoqarashi kengayadi, albatta. Bunga hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas. Ammo ming taassufki, atrofimizda ona tilini qay darajada bilishiga e'tiborsiz tarzda chet tilini o'rganishga kirishganlarni uchratyapmiz.

Kishi ikkinchi yoki uchinchi chet tilini o'rganayotganda boshqa tilga qiyoslab o'rganishga ehtiyoj sezilmasligi mumkin. Negaki unda til o'rganish borasidagi ko'nikma va malaka yetarlicha shakllangan bo'ladi. Ammo birinchi bor xorijiy tilga qiziqish bildirayotgan shaxs ona tiliga murojaat qilmay qo'ymaydi. Qaysi tilni o'rganishga kirishmaylik tilning grammatika, fonetika, leksilogiyasini dastlab ona tiliga bog'liq ravishda, ikki tilni qiyoslab o'rganamiz. Deylik, dastlabki qadamni u tilning fonetikasini o'rganishdan boshlaymiz va beixtiyor ko'pgina tovushlarni o'zbek tilida mavjud bo'lgan tovushlarga qiyoslash, o'xshatish va farqlash orqali talaffuz qilishga urinamiz. Malasan, ingliz tilidagi ayrim tovushlarning transkripsiyasini ko'rib o'tamiz:

[i:] – i cho‘zib aytiladi va 2 ta i (**i i**), ya‘ni badiiy, tabiiy so‘zlaridagi qo‘sh unli cho‘ziqligi miqdoricha talaffuz qilinadi. Masalan, bee [bi:] – asalari, ari.

[I] – i qisqa, o‘zbek tilidagi ip, ikki, iroda kabi so‘zlardagi **i** tovushi kabi aniq talaffuz qilinadi. Masalan, switch [switʃ] – boshqasiga o‘tmoq, o‘zgarmoq, o‘zgartirmoq.

[e] – o‘zbek tilidagi ekin, echki so‘zlaridagi yaqin **e** tovushiga yaqin talaffuz qilinadi. Masalan, eight [eit] – sakkiz.

[θ] – til uchini tishlar orasida qisib, **s** tovushini talaffuz qilinadi. Masalan, thing [θɪŋ] – narsa, buyum.

[ð] – til uchini tishlar orasida qisib, **z** tovushini talaffuz qilinadi. Masalan, this [ðɪs] – bu, mana bu.

[ŋ] – til ishtirokisiz talaffuz qilingan **ng** tovushi. Masalan, song [sɒŋ] – qo‘shiq.

[ʃ] – o‘zbek tilidagi shuhrat, shamol so‘zlaridagi **sh** tovushidek talaffuz qilinadi. Masalan, shoe [ʃu:] – oyoq kiyim, tufla va hokazo.

Yoxud arab tilidagi fonemalarning hosil bo‘lish mahraji (o‘rni) ni, o‘zbek tili nutq tovushlari hosil bo‘lish o‘rniga qiyoslagan holda o‘rganishimiz mumkin. Misol uchun lab tovushlariga to‘xtalsak. Arab tilida esa ikki labda to‘rtta mahraj bo‘lib, undan to‘rtta harf chiqadi:

ف “fa” pastki labning qorni yuqori old tishlar uchiga tegishi bilan chiqadi (lab-tish tovushi f singari);

و “vov” ikki labning oldinga cho‘zilishi va til tubi yuqoriga ko‘tarilishi bilan chiqadi (lab-tish tovushi v dan farqli);

ب “ba” ikki labning bir-biriga yopishi bilan chiqadi (lab-lab tovushi b singari);

م “mim” ikki labning bir-biriga yopishishi bilan chiqadi (lab-lab tovushi m singari).

So‘z zaxirasiga ega bo‘lmasdan, yangi so‘zlar izohi bilan tanishmasdan til o‘rganishni tasavvur ham qilib bo‘lmaydi. Qay tilni o‘rganishga bel bog‘lamaylik, albatta, undagi so‘zlarni ona tilimizdagi muqobil varianti bilan o‘rganamiz. O‘rganish jarayonida chet tilida gapirish, yozishdan oldin o‘zbek tilida fikr yuritimiz. Agar

tilimizdagi soʻzlar maʼnosi, ularning ishlatilish oʻrinlarini yaxshi bilmasak, umuman olganda lugʻat boyligigiga ega boʻlmasak, tabiiyki, chet tilidagi soʻzlarni aynan qanday tushuncha bildirishi biz uchun noaniq boʻlib qolishi va natijada muloqot jarayonida nutq sofligiga putur yetkazishi kabi muammolarga duch kelishimiz mumkin. Misol uchun, lugʻatlarga eʼtibor bersak.

achkan [ætʃ.kən] – yaktak	زرّيع [zariiu'n] – muqarrar
plenary [pli:nəri] – yalpi, yoppasiga	عطار [‘attoorun] – attor
swell [swel] – qavarmoq	عطار [‘attoorun] – attor
warning [wɔ:nɪŋ] – hayfsan	فضلات [fadolaatun] – sarqit, qoldiq

Koʻrinib turibdiki, yuqoridagi soʻzlarning maʼnosi hamma uchun birdek tushunarli boʻlavermaydi. Aynan shu kabi soʻzlarni oʻz ona tilimizda qanday maʼno anglatishini va qay oʻrinlarda qoʻllashni bilmasak, chet tilini oʻrganishda, uni amalda namoyon qilishda bir qancha anglashilmovchilikka duch kelishimiz mumkin. Quyida shu kabi murakkabroq soʻzlarning maʼno tovlanishlarini koʻrib oʻtamiz:

Asian men had worn an **achkan** in the past. (Oʻtmishda osiyolik erkaklar **yaktak** kiyishgan)

Yaktak – uzun, koʻkrak oldi ochiq, erkaklar koʻylagi.

The new committee holds its first **plenary** session this week. (Yangi qoʻmita bu hafta oʻzining birinchi **yalpi** majlisini oʻtkazadi)

Yalpi – **1** Hammaga tegishli, umumiy. **2** Hammasini qoʻshib hisoblaganda butunicha; hamma, umumiy.

As a result of gathering a lot of cotton, woman's hands have **swelled**. (Ayollarning qoʻllari koʻp paxta terish oqibatida **qavarib** ketgan)

Qavarmoq – **1** Ishlash, ishqalanish yoki kuyish natijasida qavariq hosil boʻlmoq. **2** Turtib chiqmoq, boʻrtib chiqmoq.

They can't dismiss you just like that – they have to give you a written **warning** first. (Ular sizni bu tariqa ishdan boʻshata olmaydi, ular sizga birinchi navbatda yozma **hayfsan** berishlari shart)

Hayfsan – kimsaga biror gunohi yoki xatosi uchun jazo sifatida rasmiy beriladigan tanbeh, jiddiy ogohlantirish.

عِنْدَهُ الْعِقْدُ فَأَوْدَعِ، وَالذَّيَّانَةَ لَخَيْرٍ بِأَمْصُوفٍ عَطَّارٍ إِلَى فَجَاءِ (Diyonat va yaxshilik sifatлари bilan maqtalgan **attorning** oldiga kelib, marvaridni unga omonat qilib topshirdi)

Attor – upa-elik, turli dorivorlar, xushbo‘y narsalar va shu kabilar bilan savdo qiluvchi shaxs, do‘kondor.

أَيْنَ جَمَلِ خَطَامٍ؟ (Tuyaning **tizgini** qayerda?)

Tizgin – 1 Ot, eshak va boshqa hayvonlarni bog‘lash yoki qantarib qo‘yish uchun xizmat qiladigan, uchi suvluqqa yoki boshvoqqa birlashtiriladigan uzun tasma yoki chizimcha. 2 Jilov. 3 Boshqarish vositasi, boshqaruv.

الْأَسَدِ فَضَلَاتٍ مَنْ يَقْتَاتُونَ كَانُوا لِأَتْنَهُمْ طَعَامًا يَجِدُونَ لَا وَالْغُرَابُ آوَى وَابْنُ الدُّنْبِ فَلَبِثَ (Bo‘ri, shoqol va qarg‘a sherdan qolgan **sarqit**larni yeb kun kechirganlari uchun taom topa olmay qoldilar).

Sarqit – 1 Birovdan qolgan taom, qoldiq ovqat. 2 ko‘chma O‘tmishdan meros bo‘lib kelayotgan, ba‘zan zamona ruhiga to‘g‘ri kelmaydigan odat, rasm-rusum, tartib va shu kabilar.

Albatta, tildagi so‘zlarning ma‘nosiga tushunish va ularni o‘rinli qo‘llay bilish uchun ko‘p kitob mutolaa qilish tavsiya qilinadi.

Keyingi bosqich, tabiiyki, muayyan tilning grammatikasini o‘rganish. Ma‘lum bir tilning grammatikasini, uning qonun-qoidalarini mukammal bilgan inson ikkinchi bir tilning grammatik qurilishini o‘xshatish, qiyoslash va bir-birdan farqlash kabi usullar yordamida qiyinchiliklarsiz o‘rgana oladi. Masalan, o‘zbek tilidagi **fe’l** so‘z turkumi tushunchasi arab tilida ham **fe’l** tushunchasi bilan, ingliz tilida esa **verb** atamasi bilan ifodalanadi. Yoki o‘zbek tilidagi fe’lning **majhul nisbat** shakli [Bajaruvchisi noma‘lum bo‘lgan harakat yoki holatni ifodalovchi fe’l shakli majhul nisbat deyiladi], arab tilida ham **majhul fe’l**, ingliz tilida esa **passive voice** deb ataladi va bu uch atama o‘zaro o‘xshash tushunchani anglatadi. Masalan,

Olma tarozi bilan o‘lchandi. . وَزِنَ التَّقَاحُ بِأَمْيِرَانِ Apple **was weighed** with kitchen scales.

Yoxud **olmosh** soʻz turkumiga toʻxtaladigan boʻlsak, arab tilida ham, ingliz tilida ham olmosh tushunchasi mavjudligini koʻrishimiz mumkin. Arab tilida olmoshlar الضمائر deb atalsa, ingliz tilida **pronoun** atamasi bilan yuritiladi. Bu mavzularni teran anglash uchun, avvalo, oʻzbek tilida olmoshlar vazifasi, qoʻllanish oʻrinlari kabilarni puxta oʻrganish koʻzlagan maqsadimizga tez va oson yetishish uchun koʻprik vazifasini oʻtaydi. Qiyosiy tahlil qilish uchun kishilik olmoshlariga nazar tashlasak,

! Uch shaxsdan biriga ishora qiluvchi olmoshlar kishilik olmoshlari hisoblanadi.

Soʻzlovchi birinchi shaxs, tinglovchi ikkinchi shaxs, nutqdan tashqari barcha shaxs, narsa, voqea-hodisalar oʻzga, yaʼni uchinchi shaxs sifatida qaraladi.

Men, biz birinchi shaxs, *sen, siz* ikkinchi shaxs, *u, ular* uchinchi shaxs kishilik olmoshlari hisoblanadi. Bulardan *men, sen, u* birlik, *biz, siz (lar), ular* koʻplik maʼnosini bildiradi.

Kishilik olmoshlari haqidagi bu qoida arab va ingliz tilidagi kishilik olmoshlari tushunchasini ham yaxshi anglashga yordam beradi. Kishilik olmoshlarini shaxs va son nutqayi nazaridan tasnif qilishda oʻzbek, ingliz va arab tillarida oʻzaro oʻxshashlikni ham, shuningdek, oʻziga xos farqlarni ham uchratishimiz mumkin. Masalan, arab tili olmoshlarida boshqa hech bir tilda uchramaydigan ikkilik va ayol-erkak (muannas, muzakkar) shakllari mavjud. Qiyosiy-oʻxshatish tahlil yordamida til qurilishlarini oʻrganish birqadar oson va shu bilan birga zavqli jarayondir.

Shaxs / Son	Birlik	Ikkilik	Koʻplik
1-shaxs	Men I أنا		Biz We نحن

2-shaxs	Sen You أُبْتُ (erkak) أَنْتِ (ayol)	أَنْتُمَا (siz) ikkingiz, bunda ayolga ham, erkakga bir xil shakldan foydalaniladi)	Siz (lar) You أَنْتُمْ (erkak) أَنْتُنَّ (ayol)
3-shaxs	U He (erkak) She (ayol) هُوَ (erkak) هِيَ (ayol)	هُمَا (ular) ikkisi, bunda ayolga ham, erkakga bir xil shakldan foydalaniladi)	Ular They هُمْ (erkak) هُنَّ (ayol)

Bu kabi misollarni ko‘plab keltirishimiz mumkin. Aytmoqchi bo‘lganimiz, o‘zbek tilidagi fe‘l va uning vazifalari, ifodalanish shakllari, nisbatlari va shu kabi grammatik qoidalarni yaxshi bilgan o‘quvchi ikkinchi til grammatikasidagi bu mavzularni o‘zlashtirishda qiyinchilikka uchramaydi. Ko‘rib turganimizdek, o‘zbek tilining so‘z turkumlari, gap bo‘laklari, gapda so‘zlarni bog‘lovchi vositalar haqida umumiy bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lish boshqa bir chet tilini ham oson o‘rganilishiga yo‘l ochadi.

Maqsadimiz ona tilimizni puxta egallash orqali chet tillarini oson o‘zlashtirishdir. Shuning uchun birinchi o‘rinda o‘z tilimiz sir-sinoatlarini o‘rgansak, amalda qo‘llay olsak, nur ustiga a‘lo nur bo‘ladi. Xulosa qilib aytganda, til o‘rganishning birinchi qadamini o‘z ona tilimizni mukammal bilishdan boshlasak, xorijiy tillarni o‘rganish maqsadiga yanada oson erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Skulte V. Bolalar uchun ingliz tili. – Toshkent: 2016.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. 2020.
3. Bekpo'lat S. Mabda' ul-qiroat. – Toshkent: 2022.
4. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, V. Qodirov, Z. Jo'raboyeva. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. – Toshkent: 2015.
5. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, D. Nabiyeva, A. Mirzaahmedov. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2017.
6. N. Mahmudov, A. Nurmonov, A. Sobirov, D. Nabiyeva. Ona tili. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. – Toshkent: Tasvir, 2017.